

КОНЦЕРТ №3 ДЛЯ КЛАРНЕТА И ОРКЕСТРА Л. ШПОРА. (ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ)

Мустафаев Кудус Шакирович

Магистрант II курса

Государственной консерватории Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013021>

Аннотация: в данной статье рассмотрен анализ концерта для кларнета и оркестра № 3 Л.Шпора с позиций исполнительской практики концертирующих кларнетистов. Также автором дан методологический подход к исполнительской практике концерта.

Ключевые слова: концертный жанр, крупная форма, исполнение, инструмент.

Жанр концерта ставит перед исполнителем помимо задач, присущих работе над крупной формой, еще и задачу взаимодействия с оркестровым звучанием. Характерной особенностью концерта является то, что это произведение *ансамблевое*, и что кларнетист исполняет в нем пусть и ведущую, но всего лишь одну партию. В связи с этим важно правильно понимать, какую функцию несет кларнетовая партия в различных разделах концерта: является ли она солирующим изложением темы на фоне других инструментов, или участвует в имитациях-переключках, или звучит в контрапункте с другими инструментами. Поэтому кларнетист должен очень хорошо знать не только свою партию, но и все, что играет оркестр.

Поскольку концерт является крупной формой, кларнетист также, безусловно, должен выполнять все требования, которые к нему предъявляет исполнение крупной формы. Это умение передавать в звучании разнохарактерные, часто контрастные образы; способность мгновенно переключаться с одного образа или вида фактуры на другой. И в то же время, исполнитель не должен терять из виду целое, единство формы, единство темпа. В органичном синтезе этих составляющих заключен успех исполнения крупной формы.

Концерты для кларнета Л.Шпора отличаются красочностью, неповторимо яркой индивидуальностью, способностью дарить слушателям и исполнителям радость и вдохновение. Прослушав каждый концерт можно сказать, что они отличаются относительной простотой для восприятия, но в то же время содержат смелые решения в области формы, интереснейшие композиторские находки.

Все четыре концерта для кларнета Луи Шпор для определенного исполнителя – виртуоза своего времени: Иоганна Симона Гермштедта. Следовательно, и рассматриваемый нами концерт впервые был исполнен виртуозно в интерпретации И.С. Гермштедта.

Третий концерт – вершинное произведение этого жанра в творчестве Л.Шпора. Виртуозность и яркие кларнетовые эффекты, которым насыщен концерт, подчинены задачам выражения художественного содержания (в концерте например, отсутствуют традиционные вставные каденции) эта тенденция нашла свое дальнейшее развитие в музыке последующих эпох, вплоть до сочинений композиторов XX века в этом жанре.

Если говорить о самом концерте № 3, то можно уследить, что композиционное решение близко: основе структуры классическая трехчастная форма с контрастным сопоставлением частей – быстро – медленно - быстро. Первая часть традиционно

написана в сонатной форме и выполняет главную драматургическую функцию. Вторая часть – проникновенное лирическое размышление, уводящее от сферы активной действительности первых частей. Финал представляет собой, как правило, традиционное рондо, и с точки зрения виртуозной составляющей являются наиболее сложными.

3 концерт для кларнета Луи Шпора привлекает яркой эмоциональностью и образными контрастами, также оркестровкой. Концерт дает исполнителю и педагогу широчайшие возможности проверить степень освоения «грамматики», ощутить полноту своих знаний и возможностей, или же увидеть пробелы, которые необходимо заполнить.

Концерт для кларнета f- moll написан в классической трехчастной форме с темповыми сопоставлениями: I часть Allegro moderato, II часть- Adagio, III часть Vivace non troppo. Все три части концерта сохранили классическую структуру: с точки зрения формы (I часть - сонатное allegro; II часть – трёхчастная форма III часть – форма рондо с кодой), со стороны темповых особенностей.

Первая часть написана в форме сонатного аллегро в тональности фа минор, размером четыре четверти. В основе первой части концерта лежат две темы, обе широко распевные, проникнутые свободой мелодического дыхания, но различные по выразительной окраске. Первая тема носит более суровый, мужественный, динамически устремленный характер, вторая – лирически светлая и мечтательная.

Начинается концерт ярким, энергичного характера оркестровым вступлением **Tutti**. Вступление **Allegro moderato** в партии оркестра, несмотря на свою лаконичность, играет важную роль в драматургическом построении целого.

Энергия вступления и характер сохраняются в главной партии, которую излагает солист. Главная партия – начинает длящийся доминантовый звук «до» в нюансе pp с нарастанием до f.

При исполнении, следует подчеркнуть, что форшлаги и трели нужно исполнять неторопливо, выигрывая каждую из них. А для ясного звучания арпеджированных пассажей полагается подобрать удобную аппликатуру. Арпеджио, изложенные в широком расположении и с очень частыми поворотами, неудобны для исполнения. Здесь важно сразу определиться с аппликатурой. В этих арпеджио возникает скрытый голос, который при разучивании можно преувеличенно выделять. Это дает рукам в дальнейшем, при игре в быстром темпе, возможность опереться на эти тоны, и благодаря этому избежать зажатости.

Связующая партия основана на легких, воздушных пассажах, в которых словно растворяются и исчезают ясные мелодические очертания первой темы.

Для исполнения этой партии солисту стоит подобрать удобную аппликатуру и дыхание.

Побочная партия (вторая тема) по правилам несколько контрастирует с главной партией фактурно, интонационно, технически.

Побочную партию начинает оркестровое исполнение, затем мелодическая тема излагается в партии солиста. Для воплощения этой темы солисту следует добиться особой выразительности, выигрывать каждую ноту интонационно и ритмически верно. При исполнении солисту стоит обдумать подходящую аппликатуру, для плавного и выразительного звучания. Она должна быть удобной и, кроме того, способствующей верному интонированию. Выучивание с правильным и на первых порах даже преувеличенным интонированием, облегчение коротких длительностей и выделение опорных тонов, помогает не только достичь выразительности исполнения, но и справиться техническими сложностями.

Побочная партия рисует мир. Богатая динамическими нюансами, она требует от кларнетиста интонационной гибкости, большой внутренней экспрессии владения мелкой техникой.

The musical score consists of three systems. The first system (measures 93-96) features a clarinet melody with slurs and accents, and a piano accompaniment of eighth-note chords. Dynamics include *pp* and *p*. The second system (measures 97-100) continues the melody with a *cresc.* marking and a *f* dynamic, while the piano accompaniment has a *mf* dynamic. The third system (measures 101) shows the end of the melodic phrase with a *mf* dynamic.

Исполняя побочную партию, необходимо рельефно выявить динамику в каждой фразе. Партия солиста здесь насыщена и содержит сложную фактуру, к которой исполнителю необходимо внимательно отнестись.

С 109 такта начинается довольно развернутый эпизод солиста без участия оркестра. Этот эпизод можно условно назвать каденцией экспозиции, потому, что в нем безраздельно властвует солист.

The musical score shows a solo episode for the clarinet starting at measure 109. The melody is a descending chromatic scale, marked with *ff* and *dim.* The piano accompaniment is mostly silent, with some chords in the bass line.

16492

Нисходящий хроматический ход заменяет секвенционный восходящий.

С 116 такта звучит заключительная партия экспозиции. Заключительная партия объединяет в себя мелодические линии Главной и Побочной партии.

Как и в главной партии форшлаги и трели нужно исполнять легко и аккуратно, обращая внимание на дыхание. Кроме того, трудность проявляют октавные скачки в партии солиста, где солисту следует исполнять с указанными автором штрихами (стаккато). Для исполнения эпизода в такте 155 автор выдвинут дополнительный (упрощённый) вариант исполнения.

Для точного технического исполнения восходящих арпеджированных и хроматических ходов в тактах 158-161, солисту необходимо подобрать удобную аппликатуру также, выполнить все штрихи заданные автором.

Л. Шпор очень тонко синтезирует в заключительной партии различные тематические элементы и одновременно подготавливает наступление разработки.

Необычайно сконцентрированная, целеустремленная **разработка** своей сжатостью и динамизмом ярко контрастирует с широко, «раскидисто» изложенной экспозицией. Композитор как бы стягивает здесь основной тематический материал в один тугий узел. Разработка небольшая по размеру, основывается на мотивной разработке элемента главной партии.

В тактах 193 – 200 средней части (Разработка) трудность проявляется в исполнении полиритмии солиста с оркестром то есть совмещении триольных ходов солиста с двуольным оркестром.

Короткая шеститактовая чрезвычайно ярко динамизированное Tutti в оркестре приводит к репризе главной партии.

Реприза (такты 217-296) полностью повторяет материал экспозиции, за исключением связующей партии (сокращена).

Кода небольшая (такты 307-317) соединяет в себе функции побочной партии и эпизод главной партии.

В качестве вывода можно сказать, что концерт для кларнета и оркестра № 3 единственный концерт Шпора, в котором, с одной стороны, раскрываются новые выразительные возможности инструмента, а с другой воплощаются типичные черты зрелого творчества композитора.

В концерте для кларнета с оркестром Шпор соединяет в одно целое технические и выразительные возможности инструмента. Он использует практически весь звуковой диапазон. Virtuозные возможности кларнета раскрываются на протяжении всей партитуры. Virtuозные пассажи в партии солиста легко встраиваются в логику концертирования, причем вводятся не ради показа технического мастерства исполнителя, а как средство динамизации, гармонического и фактурного развития

References:

1. Абдуллин Э.Б. методологическая культура педагога-музыканта/ Э.Б.Абдуллин. М.: Академия,2002.-272 с.
2. Диков Б.А. О дыхании при игре на духовых инструментах / Б.А. Диков. М.: Музыка,1956.- 72с.
3. Соловьев Н.Ф; - Шпор, Лудвиг// энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 1890-1907
4. Усов Ю.А. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1968